

Typografie für Lehrende

Beherzigen Sie diese Empfehlungen für Arbeitsblätter und werden Sie

**best
teacher
ever**

Aa

Typografie für Lehrende

Was Sie beim Setzen von Texten beachten sollten.

Die Gestaltung von Arbeitsblättern für Kinder erfordert eine klare und gut strukturierte Schrift, um den Leseprozess zu erleichtern und das Verständnis zu verbessern. Hier sind einige Empfehlungen zur Schriftgestaltung, die bei der Erstellung von Arbeitsblättern für Kinder berücksichtigt werden sollten.

Zielgruppe dieser Handreichung sind Lehrende, die bisher keine gestalterische Ausbildung in Typografie und Layout hatten, Arbeitsblätter und ähnliche Lernmaterialien für die Schule beurteilen und auch selbst herstellen möchten. Die Empfehlungen beschränken sich auf ein Minimum, das beachtet werden sollte.

Schriftart

Für Anfänger*innen im Bereich Typografie gilt: Keine Schriftarten mischen. Bleiben Sie besser bei nur einer Schrift, die Ihnen verschiedene **Schriftschnitte** bietet: *Regular, Italic, Bold, Bold Italic*. Die folgenden Schriften in Word sind für junge Leser*innen in Word sind für junge Leser*innen ein *No-Go*:

- *Times New Roman* (zu enge Zurichtung)
- *Garamond* (keine echte Garamond in Word, schlechte Unterscheidbarkeit einzelner Buchstaben, unterschiedliche Haarstriche führen zu einem unruhigen Grauwert).
- *Bembo* (schlechte Lesbarkeit bei kleinen Schriftgrößen und schlechten Kopien oder Ausdrucken).

Wenn Sie keine Idee haben, welche Schrift passen könnten, dann nehmen Sie eine dieser Schriften – sie funktionieren so gut wie immer.

- *Comic Sans*
- *Calibri*
- *Sitka Banner*

Es gibt nicht die *eine* Schrift, sondern sie muss auch zum Kontext passen. Grundsätzlich nehmen Sie am besten Serifenschriften (Renaissance-Barock-Antiqua) und lineare Serifenlose Schriften nach dem **dynamischen Formenprinzip** - das gilt für Schriften mit Serifen und Schriften ohne Serifen. Meint, dass z.B. das kleine *a* etwas schräg nach links steht. Das sieht so aus:

Wählen Sie eine Schriftart aus, die klar und einfach zu lesen ist. Vermeiden Sie Schriftarten mit ausgefallenen Schnörkeln oder Serifen, da sie das Lesen erschweren können. Schriften mit sehr dünnen Haarstrichen und Serifen sind nicht empfehlenswert. Alternativ zur *Comic Sans*, *Calibri* und *Sitka Banner* funktionieren auch diese Schriften für Leseanfänger*innen gut:

- *Arial*,
- *Minion*,
- *Palatino*,
- *Adobe Caslon Pro*,
- *Century Old Style*

Tipp

Weitere Alternativen mit Erklärungen zum Gebrauch.

- *Cambria* (Regular, Italic, Bold, Bold Italic): Hochwertiger Ersatz für die Times, unterstützt mathematischen Satz in MS Word.
- *Constantia* (Regular, Italic, Bold, Bold Italic): Eleganter als die Cambria, braucht aber eine bessere Druckauflösung, für längere Texte geeignet, gute Lesbarkeit in kleineren Schriftgrößen.
- *Calibri* (Regular, Italic, Bold, Bold Italic): Freundliche Anmutung für moderne Dokumente, gute Lesbarkeit auf begrenzten Raum – auch mit wenig Zeilenabstand. Für längere Texte ist eine Serifenschrift zu bevorzugen.
- *Candara* (Regular, Italic, Bold, Bold Italic): Freundliche, unkonventionelle und informelle Stimmung, aber nicht infantil.
- *Corbel* (Regular, Italic, Bold, Bold Italic): Bei kleinere Schriftgrößen noch gut lesbar. Wirkt seriös, aber nicht langweilig.
- *Consolas* (Regular, Italic, Bold, Bold Italic): Lesbarer als die klassische Courier. Für manuskriptartige Texte, Überschriften, die nach „Gegenkultur“ aussehen sollen und für E-Mails.

Quelle: Mariachner, Christian, Lernmaterialien gut gestalten, utb, Verlag Julius Klinkhardt, 2021

Schriftschnitt

Eine Schrift kann verschiedene Schnitte haben. Die Strichstärke und auch der Winkel kann sich dabei ändern. Gänge **Schnitte** sind: *Regular, Italic, Bold, Bold Italic*. Achten Sie darauf, dass Sie möglichst *echte* Schnitte wählen und keine, die von einer Software erzeugt wurden. Unechte Schnitte erzeugen unruhige und somit leseunfreundliche Texte.

Rechts: Der Regular-Schnitt.
Links: Echter Italic-Schnitt,
Das „a“ sieht aus wie ein mit
der Hand geschriebenes a.

Rechts: Der Regular-Schnitt.
Links: Vom Word generierter
Italic-Schnitt. Der Buchstabe
wurde nur schräg gestellt.

Versalien oder Majuskeln

Versalien oder Majuskeln ist ein Fachwort für Großbuchstaben – Kleinbuchstaben heißen **Minuskeln**. Für den Fließtext ist die Verwendung von Versalien ungeeignet. Benutzen Sie diese nur, wenn Sie im Text etwas auszeichnen möchten, z.B. Namen.

Mühsam zu lesen:

AUCH GIBT ES NIEMANDEN, DER DEN SCHMERZ AN SICH LIEBT, SUCHT ODER WÜNSCHT, NUR, WEIL ER SCHMERZ IST, ES SEI DENN, ES KOMMT ZU ZUFÄLLIGEN UMSTÄNDEN, IN DENEN MÜHEN UND SCHMERZ IHM GROSSE FREUDE BEREITEN KÖNNEN. UM EIN TRIVIALES BEISPIEL ZU NEHMEN, WER VON UNS UNTERZIEHT SICH KÖRPERLICHER BETÄTIGUNG, AUSSER UM VORTEILE DARAUS ZU ZIEHEN?

Versalien, um Textebenen zu kennzeichnen, hier ein Name:

Um ein triviales Beispiel mit dem Roman „*Der Rausch*“ von MAXINE MUSTERFRAU zu nehmen. Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können.

Zeilenabstand

Stellen Sie sicher, dass der Zeilenabstand groß genug ist, um die Lesbarkeit zu verbessern. Beginnen Sie mit 1,5 oder 2, kneifen Sie dann die Augen etwas zu: Jetzt können Sie gut sehen, ob der Text ruhig oder noch unruhig wirkt (Flimmern).

Zu eng

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können.

Zu groß

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur,

weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen

Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können.

Zeilenlänge

Allgemein gilt, besonders für Lehrende, dass ein Maximum von 75 Zeichen (meint auch die Leerzeichen) pro Zeile nicht überschritten werden soll, da sonst das Auffinden der Folgezeile mühsam wird. Für Leseanfänger*innen bedeutet hier „schwieriger“ ein No-Go. Profis mögen über die Zeilenlänge im Einzelfall gern hart diskutieren, aber für Sie kann diese Empfehlung eine gute Orientierung bieten: **Zwischen 60 bis 75 Zeichen pro Zeile.**

Zu lang und ermüdend

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten. Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten. Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten. Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten.

Laufweite

(Word > Format > Schriftart > Erweitert > Abstand > Gesperrt): Mit der **Laufweite** werden die Abstände in der Zeile proportional größer oder kleiner. Ist die Laufweite zu eng, wirkt die Schrift fleckig, also unruhig. Ist die Laufweite zu weit, werden Textteile ungewollt betont.

Zu eng

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten. Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten.

Zu weit

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten. Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an

Tipp

Ausrichtung

Wählen Sie eine Ausrichtung, die den Leseprozess erleichtert. Für die meisten Leseanfänger*innen ist eine linksbündige Ausrichtung am günstigsten.

Anmerkung: Verwenden Sie am besten keinen Blocksatz, auch wenn die Versuchung groß ist, weil der Blocksatz den Text erstmal sortierter ausschauen lässt. Aber: Sie müssen einen Blocksatz mit einer Profi-Software (Adobe In-Design) ausgleichen, sonst produzieren Sie im Text weiße Lücken, was die Lesbarkeit deutlich vermindert. Nichts für Leseanfänger*innen.

**Auch gibt es niemanden,
der den Schmerz an sich
liebt, sucht oder
wünscht, nur, weil er
Schmerz ist, es sei denn,
es kommt zu zufälligen
Umständen, in denen
Mühen und Schmerz ihm
große Freude bereiten.**

**Auch gibt es niemanden,
der den Schmerz an sich
liebt, sucht oder
wünscht, nur, weil er
Schmerz ist, es sei denn,
es kommt zu zufälligen
Umständen, in denen
Mühen und Schmerz ihm
große Freude bereiten.**

Zeilenlänge

Sortieren Sie den Text in kleine Blöcke oder (Sinn-) Abschnitte auf, um die Lesbarkeit zu verbessern. Verwenden Sie Absätze, Überschriften und Unterüberschriften, um den Text zu strukturieren.

Noch nicht sortiert

Im Morgentau liegt die Natur gehüllt, der Frühling kommt mit Blüten gefüllt.
Die Vögel singen ein fröhliches Lied, die Welt erwacht aus ihrem Winterschlaf, müd'.
Der Wind streicht sanft durch das Gras, das Meer rauscht im Takt der Wellen was.
Die Sonne lacht uns warm ins Gesicht, das Leben beginnt, es ist ein Gedicht.
Doch auch der Regen, er fällt auf die Erde, und sorgt für das Wachstum, für die Gebärde.
So tanzen wir durch das Leben, mal Sonnenschein, mal Regen eben.
Doch immer wiederkehrt der Frühling, und die Natur zeigt uns, was ist unser Zwilling - nicht.

Tip

In Sinnabschnitte sortiert

Im Morgentau liegt die Natur gehüllt,
der Frühling kommt mit Blüten gefüllt.
Die Vögel singen ein fröhliches Lied,
die Welt erwacht aus ihrem Winterschlaf, müd'.

Der Wind streicht sanft durch das Gras,
das Meer rauscht im Takt der Wellen was.
Die Sonne lacht uns warm ins Gesicht, d
as Leben beginnt, es ist ein Gedicht.

Doch auch der Regen,
er fällt auf die Erde,
und sorgt für das Wachstum,
für die Gebärde.

So tanzen wir durch das Leben,
mal Sonnenschein, mal Regen eben.
Doch immer wiederkehrt der Frühling,
und die Natur zeigt uns, was ist unser Zwilling - nicht.

Quelle: Gedicht erzeugt von ChatGPT

Kontrast

Stelle sicher, dass der **Kontrast** zwischen dem Text und dem Hintergrund ausreichend ist, um die Lesbarkeit zu verbessern. Verwende dunkle Schrift auf hellem Hintergrund oder umgekehrt. Die Überprüfung von Kontrast und Farbe geht hiermit gut: <https://color.review>

Achte auf
den Kontrast
zur besseren
Lesbarkeit
von Texten.

Achte auf
den Kontrast
zur besseren
Lesbarkeit
von Texten.

Farbe

Verwenden Sie Farben sparsam und gezielt, um wichtige Informationen hervorzuheben oder die Aufmerksamkeit der Leseanfänger*innen auf bestimmte Bereiche zu lenken. Dasselbe gilt für Illustrationen und Fotos.

Illustrationen /Grafiken /Fotos:

Setzen Sie Bilder sparsam ein. Sie sollten eine Verbindung zum Inhalt des Texts haben. Benutzen Sie Bilder nicht zur Dekoration. Achten Sie darauf, dass die Farben nicht zu „knallig“, also **gesättigt**, sind. Verwenden Sie niemals 3-D-Diagramme – die perspektivische Verzerrung erschweren den Vergleich von Informationen. Die Bilder sollten - wenn es der Inhalt nicht vorgibt - zu detailliert sein. Wenn detaillierte Bilder notwendig sind, dann müssen sie groß genug sein.

Robin Müller, [CC BY-SA 2.0 de](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/)

Für diese Größe ist das Bild zu detailliert.

Diese Illustration mit wenigen Bildinformationen ist noch bei dieser Größe gut zu erkennen.

Powered by GPT-4, Model_ DALL-E. Prompt by H.M.Krause, 2023, CC-BY-NC

Robin Müller, [CC BY-SA 2.0 de](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/)

Hier ist die Bildgröße ausreichend, um die Pferde gut zu erkennen zu können.

Tipp

Tipp

Weißraum

Versuchen Sie Ihr Layout „atmen“ zu lassen. Quetschen Sie keine Texte in Kästchen, um noch mehr Text unterbringen zu können. Um den Text herum, braucht es ausreichend Weißraum, damit kein Flimmereffekt entsteht.

Wichtiger Text mit unverzichtbaren Informationen für Lernende mittlerer Motivation zum Lernen. Dazu kommt mehr Text.

Hier wurde der Text in die Tabelle hineingequetscht. Trotz der Tabelle geht viel von der Übersicht verloren. Lernende können schnell den Eindruck gewinnen, dass es zu viele Informationen sind. Die Motivation für Lernende sich nun mit dem Thema beschäftigen zu wollen, kann sinken.

Wichtiger Text mit unverzichtbaren Informationen für Lernende mittlerer Motivation zum Lernen. Dazu kommt mehr Text.

Hier wurde in Word (Abstand > Zeilenstandoptionen > Einzug links und > Abstand) oben, links und unten mehr Platz (Weißraum) gelassen. Auch wurde die Schriftgröße etwas verkleinert.

Gleiches gleich behandeln

Elemente, die gleich sind, weichen nicht voneinander ab, wenn Sie einmal entschieden haben, wie dieses Element aussehen soll. Diese Elemente haben z.B. immer dieselbe Schrift, Schriftschnitt, Schriftgröße, Schriftfarbe, oft dieselbe Position – wie z.B. Seitenzahlen.

Beispiel: s. „Tipp“ in dieser Handreichung. Die „Tipps“ stehen zwar an verschiedenen Positionen in der Y-Achse, aber alles andere (Farbe, Schriftgröße, Schrift, Schriftschnitt) bleibt gleich.

Auge: Worauf wir gern schauen und wie du den Blick lenken kannst.

- Helligkeit
- Kontrast (kann auch ein farbiger Kontrast sein)
- Schärfe (ist bei Fotos relevant)

Die weiße Schrift (Helligkeit) und die Buchstaben (Kontrast) sind dominante Elemente im Layout. Sollen die Buchstaben noch dominanter werden, muss der Kontrast durch einen helleren Hintergrund erhöht werden.

Ziel

Durch die Beachtung dieser Empfehlung zur Schrift und zum Layout können Arbeitsblätter für Leseanfänger*innen übersichtlich und leicht lesbar gestaltet werden. Diese Prinzipien werden Ihr Lehrmaterial und somit Ihren Unterricht verbessern.

Weiterführende Informationen

Für Erwachsene

- Lernmaterialien gut gestalten, Christian Mariacher, Verlag: Verlag Julius Klinkhardt 2021
- Praxis Kunst - Sekundarstufe II: Praxis Kunst: Schrift und Typografie, Thomas Heyl, Michael Wörgötter, Schroedel, 2012
- Schriften erkennen: <https://www.myfonts.com/pages/whatthefont>
- Buchstaben im Kopf: Was Kreative über das Lesen wissen sollten, um Leselust zu gestalten, Antonia M. Cornelius, Verlag Hermann Schmidt, 2017
- Lesetypografie, Hans P. Willberg, Friedrich Forssman; Verlag Hermann Schmidt, 2012
- Es steht geschrieben: Von der Keilschrift zum Emoji, Vitali Konstantinov, Gerstenberg, 2019
- Die Schrift, Vilém Flusser, European Photography, 2002
- Type Rider (Walkthrough): https://www.youtube.com/watch?v=hqgkrd2kx_E
- Typografiespiele für Erwachsene: <https://typefacts.com/links/typogames>
- Einfache Software zum Layouten: Canva.com
- Plastischer Reader von Word (Tutorial): <https://www.youtube.com/watch?v=KVIXk3BsLVE>

Für Kinder

- Die Kunst der Typografie (guter Introfilm): https://www.youtube.com/watch?v=VGB5alwz_rk
- Das geheime Leben der Bücher, Ron Heussen; Anne Mikus; Farid Rivas Michel, Verlag Hermann Schmidt, 2018
- Das Alphabet der unsichtbaren Dinge, Sophie Lucie Herken, <https://www.anderes-sehen.de/buecher/herken-sophie-lucie-das-alphabet-der-unsichtbaren-dinge/>
- Die große Wörterfabrik, Agnès de Lestrade, mixtvision Mediengesellschaft mbH, 2010
- Alphabetakrobaten, Patrick und Traci Concepción, Die Gestalten Verlag, 2018
- Die kleine Serifée, Rene Siegfried, Verlag Hermann Schmidt, 2006
- Einfache Software zum Layouten: bookcreator.com

Tipp